

ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРЕННОЙ КОСТИ

Кодиров Рахмон Соипович¹, Лутфуллаев Аъзамжон Хабибуллаевич²

¹Ташкентский областной филиал Республиканского центра экстренной
медицинской помощи

²Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5889261>

Актуальность: Внутрисуставные переломы дистального отдела бедренной кости – тяжелая травма коленного сустава. Вопросам диагностики и лечения посвящено значительное число отечественных и зарубежных работ. Переломы дистального эпиметафиза бедренной кости встречаются у 2-5% пострадавших с переломами костей опорно-двигательного аппарата. По данным различных авторов повреждения дистального отдела бедренной кости составляют 9-22% всех переломов нижней конечности. Внутрисуставные переломы костей коленного сустава составляет 20-23% всех внутрисуставных переломов.

Составляя незначительную часть среди пострадавших с повреждением опорно- двигательного аппарата, эти пациенты, тем не менее, требуют особого внимания и оказания квалифицированной медицинской помощи. Это обусловлено как высокой трудовой активностью больных - большинство из них находится в трудоспособном возрасте так и значительным числом неудовлетворительных исходов лечения 10-60%.

Использование классических методов диагностики (клинического и рентгенологического) в некоторых случаях не позволяет получить достаточную информацию о характере перелома дистального отдела бедренной кости.

Консервативное лечение гипсовыми повязками или методом скелетного вытяжения не позволяет достичь точного восстановления анатомии дистального отдела бедренной кости.

Конгруэнтности суставных поверхностей, стабильной фиксации отломков, начать раннее восстановление движений в коленном суставе, нередко приводят ко вторичному смещению отломков и удлинению сроков реабилитации. Длительное обездвижение коленного сустава приводит к атрофии мышц нижней конечности, развитию контрактуры. Использование аппаратов внешней фиксации имеет преимущества по сравнению с вышеперечисленными методами лечения, но репозиционные возможности также ограничены и

нередко авторы прибегают к открытой репозиции отломков, используя тот или иной операционный доступ.

С появлением в арсенале травматолога современных методов диагностики, совершенствованием методов оперативного лечения, возможностью использования

современных металлофиксаторов для погружного остеосинтеза и развитием

методов профилактики инфекционных осложнений, появились перспективы улучшения

исходов лечения пациентов с внутрисуставными переломами дистального отдела бедренной кости.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является разработка комплексной системы лечебной помощи

больным с внутрисуставными переломами дистального отдела бедренной кости с учетом их особенностей, направленной на улучшение исходов лечения и повышения качества жизни и оптимизация метода остеосинтеза при переломах дистального отдела бедренной кости. В основу исследования положен опыт лечения 47 больных с внутрисуставными переломами дистального отдела бедренной кости. При лечении больных применялись клинический, рентгенологический и МСКТ методы исследования.

Метод и Материалы

Больных выбраны пациенты с переломом дистального отдела бедренной кости, поступившие в стационар 47 пациентов с внутрисуставными переломами дистального отдела бедренной кости в клинике Ташкентской областной филиал РНЦЭМП. Мы использовали методы МСКТ и рентгенологического исследования, чтобы поставить точный диагноз и уменьшить осложнения.

Результаты.

Под нашим наблюдением пострадавших переломы дистального отдела бедренной кости и в группу исследования включены больные с переломами бедренной кости.

1 группа - 19 больных с изолированными переломами бедренной кости. При поступлении у всех пострадавших в приемно-диагностическом

отделении произведен клинический осмотр, травматолога, рентгенография, кардиолога, терапевта, хирурга.

2 группа - 15 больные с множественными переломами и сотрясение головного мозга, травматический шок I степени.

3 группа - 13 больных с сочетанными травмами и с тяжелой ЧМТ, ушибом головного мозга I-II степени.

В 1 группе операции по поводу перелома конечностей произведены на 2-3 сут-

ки. Произведен остеосинтез блокирующим пластинкой LCP.

Во 2 группе 16 больных, у которых при поступлении зарегистрирован травма

тический шок I степени. Операция остеосинтез бедренной кости блокирующим пластинкой LCP на на 4-5 сутки после стабилизации гемодинамик.

У 19 пострадавших (3 группа), кроме перелома бедренной кости была ЧМТ. Операция остеосинтез плечевой кости производили 6-8 сутки после травмь.

Заключение

Таким образом, остеосинтез переломов дистального эпиметафиза бедренной кости у пострадавших с по-литравмой необходимо произвести после стабилизации гемодинамики, ликвидации внутричерепной гематомы, лечения шока. При выборе метода остеосинтеза

также необходимо учитывать характер переломов, около- и внутрисуставные переломы - с экстрамедулярными блокирующими пластинками.